

Голові Національного агентства з питань запобігання корупції
01103 м. Київ, бульвар Миколи Міхновського, 28
e-mail: info@nazk.gov.ua

Викривач: Олег Михайлович Лозинський, керівник громадської організації «Львівський аналітичний дім» (код ЄДРПОУ 34167033), кандидат психологічних наук, адреса: 79037, м. Львів, вул. Рубінова, 15/1 вайбер/вацап 0959173362, e-mail: lviv-forum@ukr.net
<https://opendatabot.ua/c/34167033>

Вих. № 216 від «21» березня 2026 р.

УТОЧНЕННЯ **щодо статусу заявника у повідомленні про корупційні ризики** **(вих. № 215 від «20» березня 2026 р.)**

На доповнення до мого повідомлення про корупційні ризики у нормативно-правовому акті (Постанові КМУ №1187 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності». URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1187-2015-%D0%BF#Text>), надісланого на адресу НАЗК 20 березня 2026 р. за вих. № 215, цим офіційно повідомляю наступне:

Вказане повідомлення подане мною, **Лозинським Олегом Михайловичем**, як **викривачем** у розумінні ст. 1 та ст. 53-2 ЗУ «Про запобігання корупції».

Інформація про корупційні ризики та факти порушення антикорупційного законодавства (зокрема щодо створення умов для неправомірного вилучення коштів із заробітних плат науково-педагогічних працівників на користь третіх осіб – комерційних видавництв) стала мені відома у зв'язку з моєю професійною діяльністю як науково-педагогічного працівника та громадською діяльністю як керівника громадської організації «Львівський аналітичний дім».

Керуючись статтями 53, 53-1, 53-3, 53-4 Закону України «Про запобігання корупції»,

ПРОШУ:

- Здійснювати подальший розгляд мого повідомлення (вих. № 215 від «20» березня 2026 р.) із застосуванням до мене **статусу викривача**.
- Забезпечити дотримання гарантій мого захисту від будь-яких негативних заходів впливу або дискримінації з боку роботодавця (адміністрації ЗВО), що передбачені Розділом VIII вказаного Закону.
- Внести відповідні відомості до Єдиного порталу повідомлень викривачів (за необхідної процедурної верифікації).
- Надати підтвердження про отримання цього уточнення та фіксацію за мною статусу викривача.

Додатки:

- 1) Дублікат листа вих. № 215 від «20» березня 2026 р.;
- 2) Копія чеку Укрпошти про відправлення листа вих. № 215 від «20» березня 2026 р.
- 3) Опис вкладення.

З повагою,

Викривач, керівник громадської організації «Львівський аналітичний дім»

_____ О.М. Лозинський